

datalabs
MSHB

Utiliser R dans le cadre de ses recherches ?

Quelques repères pour comprendre ce que l'on fait

Généralités

R est un **langage de programmation** conçu pour la statistique, l'analyse de données, la visualisation et la modélisation..

```
> x <- 2
> y <- 5
> print(x)
```

Un langage de programmation est un langage qui permet de dire à un ordinateur de faire quelque chose.

Une suite d'instructions à suivre pour effectuer quelque chose de défini est appelée un **algorithme**.

Ici, la suite d'instructions est exprimée avec un langage de programmation et, puisqu'elle est adressée à un ordinateur, il s'agit d'un **programme**.

L'ordinateur ne parle pas notre langue : il a donc besoin d'un traducteur pour suivre notre liste d'instructions.

Il n'existe pas de traducteur français-ordinateur, mais il existe des **interprètes** qui peuvent traduire nos instructions.

R comporte son propre interprète.

Installations

R est un langage. Il n'est pas nécessaire d'installer une interface particulière pour pouvoir utiliser ce langage.

En revanche, il faut télécharger plusieurs éléments permettant votre interaction avec l'ordinateur via ce langage : c'est pourquoi vous devez commencer par "télécharger R".

Pourquoi utiliser R plutôt que python ?

R est plus proche de python que d'Excel ou Calc (LibreOffice). Les deux permettent de faire des **analyses statistiques**, de **nettoyer et organiser des données** quantitatives, qualitatives ou mixtes.

Python est plus simple à prendre en main et plus ubiquiste. En revanche R est particulièrement adapté pour les analyses statistiques.

Par ailleurs, utiliser **RStudio** offre une interface simple pour explorer les données et permet de les visualiser facilement.

Pourquoi utiliser R plutôt qu'un tableur ?

Les **tableurs** ne sont pas des langages, mais des programmes informatiques spécialisés dans la manipulation de feuilles de calcul.

Une **feuille de calcul** (vide) est un support de document optimisé pour la représentation de l'information sous forme de **tableau**.

Ils permettent également de manipuler des données, mais cette manipulation est **restreinte aux fonctionnalités des tableurs**. Cette manipulation est visuelle, mais devient complexe et assujettie à l'utilisation de formules quand les données sont nombreuses.

En revanche, R est un langage : il permet de faire tout ce que l'on est en mesure de **décomposer en instructions**, pour peu que l'on soit capable d'exprimer ces instructions.

Par ailleurs, les **tableurs sont limités dans leurs possibilités de visualisations** : elles suffisent dans un cadre privé ou à des fins purement illustratives, mais deviennent rapidement insuffisantes dans un contexte scientifique.

Si vous travaillez avec des données nombreuses, que vous êtes régulièrement amené à manipuler des données ou si vous souhaitez réaliser des graphiques précis, il pourrait être intéressant d'apprendre à utiliser R.

R

- Données nombreuses (>100 observations)
- Manipulation de donnée poussée
- Tout format de fichiers
- Modification de données optimisée pour les lots, par caractéristiques...
- Difficile à prendre en main, investissement sur le long terme. Beaucoup de possibilités.
- Ne se limite pas aux données tabulaires
- Logique, rigueur, précision

Tableurs

- Données peu nombreuses (<5000 observations)
- Manipulation de donnée limitée
- Texte et OpenOffice XML
- Modification de données optimisée pour les modifications individuelles.
- Facile à prendre en main, adapté pour des besoins basiques. Beaucoup de possibilités.
- Approprié uniquement pour les données tabulaires
- Visuel, rapidité, actions au fil de l'eau

Les Datalabs sont financés dans le cadre du CPER Science ouverte (2022-2027)

R est un langage de programmation et, quand on le télécharge, il est également un logiciel avec lequel on peut interagir.

Toutefois on utilise généralement R via une autre **interface** : **RStudio**.

Différence entre R et RStudio

RStudio est un **environnement de développement**.

R peut s'utiliser et fonctionner sans RStudio, Mais RStudio sera inutilisable si un langage de programmation (R, C++, python, etc.) n'a pas été préalablement installé.

Un environnement de développement est un logiciel qui est adapté à l'utilisation de code et à la réalisation de scripts dans un langage de programmation.

RStudio, comme VSCode ou VSCodium, est un environnement de **travail**. Ils permettent de tester le code (entièrement ou en partie), de le commenter de repérer facilement les erreurs, de le visualiser, ainsi que ce qu'il produit.

```

224 - ## Créer une nouvelle table avec une ligne par RP
225 Pour chaque RP, trouver le nombre de message total (attention, pour LOC,
il n'y a pas les RP de moins de 3 messages)
226 - ```{r}
227 drp <- drp %>%
228   left_join(dTot %>%
229     count(Titre, Forum, name = "Nombre"),
230     by = c("Titre", "Forum"))
231
232 occurrences <- table(dOPR$Titre)
233 drp$Nombre <- occurrences[match(dRP$Titre, names(occurrences))]
234 - ```
235 Pour chaque RP, trouver le premier et le dernier message
236 - ```{r}
237 drp <- drp %>%
238   group_by(Titre, Forum) %>%
239   summarize(Debut = min(dTot$Date),
240            Fin = max(dTot$Date)) %>%
241   right_join(dRP, by = c("Titre", "Forum"))
242 - ```

```

Par exemple, ici l'on voit que j'ai structuré mon code ("## " = titre de deuxième niveau). La numération des lignes (à gauche) me permet de facilement comprendre les messages d'erreur. Les chaînes de caractères apparaissent en vert, les titres en bleu. Je peux voir immédiatement l'effet du chunk (= une section de code, en gris) en allant voir mes données, et le relancer jusqu'à ce que je sois satisfaite de ses effets, avant de passer à l'étape suivante du script.

Sans RStudio, je ne pourrais que lancer le script dans son ensemble, je n'aurais pas d'indication visuelle de sa structure et je ne pourrais constater les effets sur les données qu'en effectuant des "print" régulièrement.

Étapes

1. Télécharger et installer R
2. Télécharger et installer RStudio
3. Fichier > Nouveau fichier > R markdown
4. Faire un chunk par partie de votre algorithme (par exemple un pour importer des fichiers, un autre pour changer les données d'une colonne, un autre pour changer l'ordre de colonnes...
5. Lancer votre code chunk par chunk

Différence entre RStudio et Excel

RStudio est un **environnement de développement**, Excel est un **tableur**.

Les deux sont des interfaces de travail adaptées pour travailler avec des données tabulaires. Les deux permettent d'importer des données depuis un fichier .csv et de travailler avec différents types de données.

.csv est une **extension de fichier** indiquant que celui-ci est un fichier texte contenant des données destinées à être représentées sous forme de tableau.

```

"Auteur", "Nom", "Prénom",
"Julien Gracq", "Poirier", "Louis",
"Florence Delay", "Delay", "Florence",
"Voltaire", "Arouet", "François-Marie",
"Jacques Roubaud", "Roubaud", "Jacques",

```

Un tableau est une forme de **représentation** visuelle d'informations

	A	B	C	D
1	Auteur	Nom	Prénom	
2	Julien Gracq	Poirier	Louis	
3	Florence Del	Delay	Florence	
4	Voltaire	Arouet	François-Marie	
5	Jacques Roul	Roubaud	Jacques	

Leur fonctionnement est cependant fondamentalement différent. Notamment en ce qu'utiliser RStudio permet de **distinguer** clairement ce qui constitue les **données**, le **traitement** apporté aux données et les **commentaires** relatifs au traitement.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nom	Age	Statut	Nombre d'achats		Moyenne d'âge	25,25
2	Finn	14,00	Étudiant	3		Moyenne d'achats	6
3	Alice	28,00	Doctarante	8		Médiane d'âge	27,5
4	Abdelrhman	32,00	Maitre de conférence	12		Médiane d'achats	5,5
5	Camille	27,00	MCF	1		Somme des achats	24

```

7 Importation des données : les données sont à harmoniser
8 - ```{r}
9 # Importation des données
10 df <- read.csv2("testscsv.csv", sep=',', header=TRUE, encoding = 'utf-8')
11 - ```
Warning: incomplete final line found by readTableHeader on 'testscsv.csv'
12 Indicateurs de base des données
13 - ```{r}
14 summary(df) # Description de la table
15 sum(df$Nombre.d.achats) # Nombre total d'achats[]
16 - ```

```

	Nom	Age	Statut	Nombre.d.achats
Length:4		Min. :14.00	Length:4	Min. :1.0
Class :character		1st Qu.:23.75	Class :character	1st Qu.:2.5
Mode :character		Median :27.50	Mode :character	Median :5.5
		Mean :25.25		Mean :6.0
		3rd Qu.:29.00		3rd Qu.:9.0
		Max. :32.00		Max. :12.0

En effet, créer un fichier **R markdown** permet de mélanger du texte au format markdown et des chunks en R. Le fichier peut ensuite être exporté dans différents formats (pdf, docx...) en affichant le texte, le code et les visualisations produites par le code.

Enfin, RStudio permet d'appliquer des traitements également aux **données textuelles**, tandis que peu de formules sont adaptées à cet usage dans Excel (sans avoir recours à l'IA).

RStudio est ainsi davantage approprié pour le traitement de **données mixtes**.

L'interface de R Studio

Espace **principal** de travail : le script que l'on rédige

Visualisation de l'environnement de travail (les autres onglets ne sont pas importants). Affiche l'ensemble de nos objets. Cliquer sur les objets pour voir leur contenu.

Annotations de la capture d'écran :

- Métadonnées du document** : titre du script.
- Texte en markdown** : sortie HTML du script.
- Chunk de code R** : blocs de code R.
- Réponse (éventuelle) du chunk** : sortie de la console.
- Lancer le script** : bouton Run.
- Vider l'environnement de travail** : bouton Clear Environment.
- Lancer le chunk** : bouton Run.
- Créer un chunk** : bouton Add New Chunk.

Espace où l'on voit les interactions avec l'**ordinateur**. Ne rien écrire ici.

Raccourcis "no code" : permettent d'effectuer certaines opérations (télécharger des packages, importer un fichier, visualiser des graphiques...) en cliquant sur des éléments plutôt qu'en inscrivant une ligne dans le script.

Télécharger un ou des **packages**.

Un package apporte des fonctionnalités supplémentaires. Admettons que RStudio soit votre bureau et que le script soit votre feuille. Vous avez besoin d'une équerre pour réaliser un schéma : vous allez acheter (**install**) un lot d'équerres (un **package**) au magasin. Une fois revenu dans votre bureau, vous prenez l'une d'elle (une **fonction** du package) dans le paquet pour réaliser votre schéma. Pour un deuxième brouillon, vous utiliserez peut-être encore une équerre. Cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin d'aller au magasin, il vous suffira de récupérer le paquet d'équerres (**library**) que vous avez déposé dans votre bibliothèque. Si vous tentez de le racheter, votre banque ne vous laissera pas faire (vous aurez un message d'erreur).

Syntaxe de base Markdown

- **#** : niveau de titre 1 (### niveau de titre 2...)
- ***x*** ou **_x_** : pour mettre x en italiques
 - **Deux fois** (**x** ou __x__ ou *_x_*): pour mettre x en gras
 - **Trois fois** : pour mettre en gras et italiques
- **[texte](lien)** : pour mettre un lien derrière du texte
- **\(x)** : pour écrire "(x)" sans y ajouter un lien
- **- x** ou *** x** : pour faire de x un élément de liste
- **1.** : pour commencer une liste ordonnée

Quelques commandes en R

- install.packages(x)** : installer le package x
- library(x)** : appeler le package x
- x <- "1"** : affecter une valeur textuelle
- x <- y** : affecter une valeur y à x
- rm(x)** : supprimer x
- read.csv2("chemin/fichier.csv")** : lire un fichier csv
- read_xlsx("chemin/fichier.xlsx")** : lire un fichier xls
- print(x)** : afficher la valeur de x
- x <- c("a", "b", "c")** : créer un vecteur x
- df\$x** : cible la colonne x du dataframe df
- df[x, y]** : désigne la valeur de la ligne x et de la colonne y dans le dataframe df
- as.character(df\$x)** : indique que les valeurs de la colonne x du dataframe df sont des chaînes
- sort(x, decreasing = TRUE)** : ordonner les valeurs